

7. Старков О.В. Криминология. Общая, особенная и специальная части. Учебник. СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – 1046 с.
8. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. Монография. М.: Проспект, 2007. – 176 с.;
9. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. Учебное пособие - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1973. – 71 с.
10. Криминология. Учебник. / под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 800 с.
11. Квашиш В. Е. Основы виктимологии. – М.: Nota Bene, 1999. – 280 с.
12. Криминология / под ред. И. И. Карпец и др. 3-е изд. – М., 1976. – 400 с.
13. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Киев: Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 72 с.
14. Криминология. Учебник / Кондрашков Н.Н., Коробейников Б.А., Кузнецова Н.Ф., Лейкина А.И. и др.; под ред.: Коробейникова Б.В., Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. М.: Юрид. лит., 1988. – 556 с.
15. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова, С. В. Степашина. – СПб: СПб Ун-Т МВД России, 1999. – 608 с.

УДК [34.08:378.095]:316.628
DOI

МОТИВАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ

СМИРНОВ А.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье отмечена актуальность влияния мотивации в учебной деятельности курсантов правоохранительных вузов для формирования в последующем высококвалифицированных офицеров правоохранительной сферы. Дано авторское видение основных групп побуждений учебной деятельности. Отражены особенности и условия мотивации учебной деятельности курсантов.

***Ключевые слова:** мотивация, ведомство, деятельность, курсант, обучение, профессия*

MOTIVATION, AS A COMPONENT OF PREPARATION FOR THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF CADETS OF LAW ENFORCEMENT UNIVERSITIES

**SMIRNOV A.A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article notes the relevance of the influence of motivation in the educational activities of cadets of law enforcement universities for the formation of highly qualified law enforcement officers in the future. The author's vision of the main groups of motivations of educational activity is given. The features and conditions of motivation of educational activity of cadets are reflected.

Keywords: *motivation, department, activity, cadet, training, profession*

Постановка задачи. В современных условиях возрастает значение и усложняются задачи подготовки офицерских кадров. Сложная военно-политическая ситуация на территориях новых регионов, а также вызванная этим определенная новизна современных проблем реформирования правоохранительной системы заставляет искать новые психолого-педагогические пути повышения качества подготовки кадров в образовательных учреждениях правоохранительной системы Луганской и Донецкой Народных Республик.

Приоритетным направлением повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и их имиджа в обществе является профессиональная подготовка высококвалифицированных сотрудников. Учитывая текущую обстановку, которая требует от сотрудников данных ведомств высокого уровня профессионального мастерства для решения задач, поставленных перед ними, а также обладающих подлинным чувством патриотизма, следует отметить, что успешному процессу подготовки специалистов предшествует качественный профессиональный отбор.

Это обусловлено:

1. Трансформацией современных реалий общественной, экономической и политической жизни государства.
2. Высокой психологической нагрузкой сотрудников.
3. Необходимостью существования высокого уровня мотивации к деятельности, умению сотрудников устанавливать психологический контакт, доверительные отношения, влиять в выгодном плане на собеседника.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Эти вопросы исследовали Астапенко В.С. [1], Даничев Н.В. [2], Карабаш Д.В. [3] и др.

Актуальность статьи. Задачи обеспечения национальной безопасности, обороноспособности страны, формирования нового, патриотически настроенного облика сотрудника правоохранительного органа требуют от системы ведомственного образования подготовки высокопрофессиональных офицерских кадров. Образовательные учреждения правоохранительных ведомств призваны не только вооружать обучающихся соответствующими знаниями, навыками и умениями, но и искать эффективные пути мотивации учебной деятельности курсантов. Для успешного и качественного решения этих задач необходимо в период обучения в вузе обеспечить высокий уровень профессиональной и идеологической подготовки. Достижение этого возможно путем целенаправленного формирования и развития устойчивой мотивации учебной деятельности курсантов, которая, в свою очередь, будет оказывать положительное влияние на профессиональную деятельность сотрудников как оперативных, так следственных подразделений.

С уверенностью можно утверждать, что для того, чтобы будущие офицеры могли успешно и качественно выполнять возложенные на них следственно-оперативные задачи, необходимо в период обучения в вузе обеспечить высокий уровень их компетентности. В свою очередь это возможно достичь путем целенаправленного развития и формирования мотивации к учебно-профессиональной деятельности курсантов на разных этапах профессионального становления.

Необходимо учитывать, что могут наблюдаться отличительные особенности в мотивации у обучающихся на разных курсах. Однако ни для кого не секрет, что сформированная у обучающихся устойчивая учебная мотивация является основой для проявления ими постоянного стремления к совершенствованию своих морально-деловых качеств.

Итак, *целью написания статьи* являются исследования, во-первых, некоторых направленный оптимизации процесса профессионального отбора, во-вторых, мотивационной составляющей подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Изложение основного материала исследования. Исследование профессиональных возможностей кандидатов на службу нужно начинать с определения готовности к профессиональной деятельности в специальных подразделениях правоохранительной сферы, на которые возложены задачи по борьбе с терроризмом, обеспечения информационной безопасности и т.д.

Психологическая готовность к успешному выполнению профессиональных задач определяется как определенное психическое состояние личности будущего сотрудника, который должен обладать высоким уровнем коммуникативности, эмоционально-волевой

стойкостью и мотивацией к профессиональной деятельности; владеть необходимыми профессиональными знаниями, умениями и привычками [4].

Главными внутренними регуляторами профессиональной деятельности сотрудников подразделений госбезопасности являются моральные, правовые и социально-психологические факторы. Содержание последних представляют мотивацию к оперативной работе, которая имеет решающее значение в достижении успешных результатов. Недостаточный уровень развития профессиональных мотивов, в частности, мотивации к деятельности, есть одна из главных причин снижения эффективности деятельности некоторых сотрудников, текучести кадров в органах госбезопасности [5].

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что с целью исследования мотивации к будущей деятельности необходимо решить следующие задачи:

1. Определить базовую мотивацию будущего сотрудника к профессиональной деятельности. Базовая мотивация формируется преимущественно под влиянием стихийных факторов и состоит из мотивов: желание быть полезным государству и бороться с преступностью, убежденность в престижности профессии и общественном значении деятельности, желание получения материальных благ, стремление быть похожим на героя, авторитетную личность, интерес к содержанию и процессу деятельности.

2. Исследовать факторы и мотивы, которые представляют основу мотивации к деятельности, а именно:

– факторы: четкая организация процесса деятельности, возможность проявить самостоятельность, творчество в процессе деятельности, чувство ответственности, понимание общественной значимости профессии, гордость за профессию, взаимопонимание с руководством подразделения;

– мотивы: интерес к содержанию и процессу деятельности, желание бороться с преступностью, быть полезным государству, защищать ее интересы, стремление к установлению отношений с людьми, убежденность в сплоченности коллектива, социальной защищенности, желание быть мужественным.

3. Использовать в процессе исследования мотивации анкетирование, которое должно состоять из таких блоков: социально-демографического; перечня факторов, которые влияют на отношение будущих сотрудников к профессиональной деятельности; перечня мотивов, которые побуждали прийти их на службу; перечня требований (с учетом специфики подразделения) к личности будущего сотрудника.

Вместе с этим важным условием готовности к работе выступает соответствие склонностей и способностей кандидата на службу характеру профессии и особенностям работы конкретного

подразделения. Социально-психологический анализ профессиональной деятельности сотрудников госбезопасности дает возможность определить и основные требования к умениям и привычкам.

Таким образом, для успешной профессиональной деятельности в подразделениях будущие сотрудники должны, кроме необходимой теоретической подготовки, владеть определенными умениями и привычками, а именно:

- устанавливать, развивать и закреплять психологический контакт с разными категориями людей;

- быстро находить нужный тон и оптимальную форму общения в зависимости от ситуации, психического состояния и индивидуально-психологических особенностей лица, которое представляет оперативный интерес;

- отбирать из большого количества информации именно ту, которая необходима для решения задач;

- принимать оптимально правильные решения при условиях дефицита информации и времени;

- определять за поведенческими реакциями психологическое состояние лица и прогнозировать ее действия;

- определять несколько возможных путей решения сложных и проблемных ситуаций;

- замечать незначительные изменения в поведении и эмоциях собеседника;

- вызвать к себе симпатию и доверие;

- продолжительное время сохранять физическую и мысленную активность;

- внимательно слушать собеседника;

- осуществлять продолжительную умственную работу без снижения уровня внимания и коммуникативной компетентности;

- руководить своими чувствами и переживаниями;

- тактически отстаивать свою мысль;

- регулировать конфликтные ситуации;

- продолжительное время сохранять стойкое внимание, несмотря на изможденность и посторонние раздражители;

- быстро адаптироваться к новым условиям и переключать внимание;

- легко запоминать наглядно-образный материал (планы, схемы, графические изображения и т.п.);

- содержать в памяти большое количество информации на протяжении продолжительного времени;

- распределять внимание при выполнении нескольких действий, функций и т.п.

Учитывая это, нужно акцентировать внимание на том, что определение у кандидатов на службу базовой мотивации к будущей деятельности, наличие указанных умений и привычек является приоритетной задачей как на этапе профессионального отбора, так и необходимым условием их дальнейшей успешной деятельности в подразделениях ведомства.

Сегодня значительное внимание отводится проблемам мотивации личности. Мотивация и мотив – это разные по своей сути, но взаимосвязанные понятия и соотносятся как общее и частное. К тому же мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит субъекту поведения, является его стойким личностным свойством, внутренним понуждением к действию. За мотив принимают такие психологические феномены, как желание, интересы, убеждения, стремление, идеалы. Кроме того, мотивы являются сложными внутренними психологическими образованиями, которые личность формирует в своем сознании [6].

Мотивация как процесс детерминирована значительным количеством факторов. Она является движущей силой личности, а это предопределяет особенности профессиональной деятельности конкретного оперативного сотрудника. То есть изменения в мотивации могут существенно влиять на результативность обучения и профессиональную деятельность. Основными структурными элементами мотивации является совокупность мотивов в определенной иерархии. Кроме того, составные мотивации – это стихийные, субъективные и объективные факторы; нужды; ценностные ориентации.

Мотивация оперативного сотрудника к профессиональной деятельности – это, с одной стороны, иерархия мотивов, а с другой, – процесс формирования и актуализации мотивов под влиянием нужд, ценностных ориентаций и факторов, которые активизируют и регулируют поведение личности оперативного сотрудника, направляют на добросовестное и качественное выполнения оперативно-служебных задач.

На протяжении обучения в ведомственных вузах на курсанта постоянно организовано влияют однокурсники, непосредственные руководители, коллектив подразделения, руководство курса. Но неправильно было бы думать, что курсант как объект влияния остается пассивным, покорно воспринимая все, что стараются в нем воспитать. Он старается отстаивать личные ценности, удовлетворить свои нужды, действовать согласно собственным стойким мотивам, которые стали уже чертами характера. Это иногда проявляется в неудовольствии, нечетком выполнении указаний, непонимании важности определенных задач и даже в потере интереса к профессиональной деятельности [7].

Спустя некоторое время курсант приспосабливается к условиям службы. Он не только «пропускает через себя» внешнее мотивационное влияние, но и сам (сознательно и подсознательно) влияет таким образом на других курсантов. Кроме того, становление мотивации к деятельности происходит не только в процессе спланированного, организованного воспитательного влияния, а и в зависимости от незапланированных определенных ситуативных факторов, условий деятельности, примеров, как положительных, так и негативных, деятельности других курсантов, чужих и собственных ошибок в процессе выполнения служебных задач [4].

Таким образом, с целью обеспечения становления мотивации курсантов к службе необходимо задействовать механизмы организованного целенаправленного влияния на формирование мотивов к деятельности и создать такой микроклимат, который бы положительно влиял на мотивацию, был контролируемым и предвиденным. Это даст возможность уменьшить влияние негативных факторов, которые тормозят развитие мотивации к деятельности, или даже нейтрализуют, ликвидируют уже существующие мотивы. Хотя меньше, но будет осуществляться и неумышленное влияние, в процессе которого возможно будут происходить как положительные, так и негативные изменения в мотивации курсантов, потому что нельзя на сто процентов все предусмотреть.

Становление мотивации курсанта к профессиональной деятельности – процесс двухсторонний. С одной стороны, на развитие, изменение мотивации влияет орган госбезопасности как корпоративная структура; с другой, сам курсант.

Психологический механизм развития мотивации – это психическое отображение внешних факторов, преобразование их во внутренние, осознание нужд, восприятие действия ценностных ориентаций (в зависимости от индивидуальных особенностей, интеллектуального развития личности, определенной ситуации и условий), в результате чего образуются, актуализируются мотивы к обучению; повышается или снижается уровень организованности мотивационной сферы, меняется режим ее функционирования [8].

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что цель усовершенствования процесса мотивации к обучению состоит, во-первых, в усилении влияния факторов, которые положительно влияют на отношение к обучению, и минимизации действия на личность негативных факторов; во-вторых, в содействии образования и актуализации необходимых мотивов обучения; в-третьих, удовлетворении нужд.

Известно, что в процессе освоения профессии происходит развитие и трансформация мотивационной структуры субъекта деятельности.

Это развитие имеет два направления: общая мотивация личности содержит профессиональную мотивацию; с изменением уровня профессионализации меняется и система профессиональных целей [4].

Мотивация курсантов к будущей деятельности формируется в процессе профессионального обучения. Поскольку известно, что мотивационная сфера личности взаимосвязана с интеллектуальной, а мотивация к обучению может играть роль компенсаторного фактора в случае недостаточно высоких специальных способностей или недостаточного запаса у человека необходимых знаний. Соответственно, развитие мотивации курсантов к будущей службе может быть связано с успешностью в обучении, но это не является закономерностью, потому что не всегда лучший курсант становится лучшим оперативным сотрудником.

Однако, если, например, у курсанта нет желания приобретать знания, необходимые для практической деятельности, то возникает вопрос: хочет ли он в дальнейшем служить в правоохранительных органах? Высокий уровень способностей, как известно, не может компенсировать низкую мотивацию к обучению или ее отсутствие и таким образом не может гарантировать высокую успешность учебной деятельности.

Относительно мотивов курсантов к будущей профессиональной деятельности, то они занимают определенное место в мотивационной сфере (под мотивационной сферой понимаем совокупность мотивов определенной видовой иерархии). В структуре мотивов к профессиональной деятельности, по нашему мнению, руководящим должен быть интерес к работе с агентурой, поскольку именно агентурная работа – основа оперативной деятельности: соискание оперативно важной информации, ее реализация, разработка объектов оперативно-розыскных дел и т.п.

В психологии интерес рассматривается как психологический феномен, который является мотивом или возбудителем деятельности. Профессиональные интересы – это выборочная направленность личности на профессию как на социально-психологическую роль. Кроме того, профессиональный интерес характеризуется направленностью на существенные стороны профессии: предмет и условия работы, профессиональную подготовку.

Если у курсанта есть интерес к профессиональной деятельности, то он старается больше знать об этой деятельности, обращается за советами к преподавателям, опытным коллегам, изучает соответствующую литературу, документы, которые регламентируют профессиональную деятельность. Стержнем этого интереса выступает

именно интерес к работе с агентурой. Итак, считаем, что интерес к делу будет содействовать возникновению стойкой мотивации к оперативной деятельности.

Становление мотивации к будущей профессиональной деятельности происходит на основе стойких доминирующих мотивов курсанта. В процессе обучения меняются сами мотивы, их иерархия – одни мотивы доминируют, другие теряют свою значимость, некоторые трансформируются. Как уже отмечалось, мотивационная сфера личности динамическая и меняется в зависимости от многих обстоятельств. Учитывая это, рассматриваем становление мотивации как процесс изменения, формирования и развития мотивов во время обучения курсанта в ведомственном вузе. То есть этот процесс постоянно развивается в зависимости от условий обучения и требований к курсанту [9].

Выводы по проведенному исследованию и перспективы дальнейших разработок в данном направлении:

– определение у кандидатов на службу базовой мотивации к будущей деятельности, умению и привычки являются приоритетной задачей как на этапе профессионального отбора, так и необходимым условием их дальнейшей успешной деятельности в подразделениях государственной безопасности;

– мотивы, которые побуждали курсантов вступить в ведомственный вуз, определяют характер их активности в процессе обучения, а также будут содействовать появлению у будущих оперативных сотрудников интереса к профессиональной деятельности, стремлению проявить свои способности и стать высококвалифицированным специалистом, желание быть лучшим из лучших;

– в процессе профессионального обучения должно отводиться значительное внимание мотивации курсантов, слушателей к будущей деятельности;

– процесс становления мотивации будущего оперативного сотрудника имеет свои специфические закономерности, которые предопределяют характер профессиональной деятельности;

– закономерности процесса становления мотивации: повышение уровня мотивации в процессе нейтрализации отрицательно-влияющих факторов и актуализации положительных; улучшение качества мотивации за счет повышения интереса к деятельности; усиление доминирующего влияния мотивации на поведение будущего сотрудника; рост роли мотивационного фактора в социально-психологическом комплексе подготовки к будущей деятельности.

Рассмотренные пути решения актуальных вопросов не претендуют на исчерпывающую полноту, поскольку проблемы профессионального отбора и мотивации к профессиональной деятельности есть довольно

многогранными и такими, что требуют постоянного научно-практического исследования. В дальнейшем планируются исследования психологических особенностей влияния эмоций на формирование мотивов к профессиональной деятельности.

Список использованных источников

1. Астапенко, В. С. Формирование научного мировоззрения курсантов МВД России: автореф. дисс. ... д-ра пед. наук / В.С. Астапенко. – Воронеж, 2011. – 28 с

2. Даничев, Н. В. Формирование правовой культуры офицера: на материале военного института ВВ МВД России: дисс. ... канд. пед. наук / Н.В. Даничев. – Новосибирск, 2005. – 28 с

3. Карабаш, Д. В. Формирование ценностно-мировоззренческой культуры личности курсантов в процессе обучения в вузе МВД России: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Д.В. Карабаш. – Краснодар, 2012. – 28 с

4. Курляндии, З. Н. Педагогика высшей школы / З.Н. Курляндии и др. – М. : Наука, 2012. – 495 с.

5. Еремина, И. И. Моделирование задачи квалитетического оценивания результатов формирования профессиональной компетентности // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Т. 2. – № 1. – С. 327-330.

6. Чанышев, Р. И. О теоретической модели подготовки курсантов к педагогической профилактике подростковых девиаций / Р.И. Чанышев // Общество и право. – 2014. – № 3 (49) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskoy-modeli-podgotovki-kursantov-k-pedagogicheskoy-profilaktike-podrostkovyh-deviatsiy>. – (Дата обращения: 12.12.2022).

7. Карабаш, Д. В. Моделирование и содержательно-модульная технология обучения в формировании ценностно-мировоззренческой культуры курсантов / Д.В. Карабаш // Общество и право. – 2012. – № 5. – С. 327-330.

8. Басина, Т. А. Особенности учебной мотивации курсантов ведомственной образовательной организации // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2017. – № 1 (68). – С. 18-20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pp.omamvd.ru/wp-content/uploads/2019/11/2017pp0104.pdf>. – (Дата обращения: 12.12.2022).

9. Ильинский, С. В. Психологические особенности мотивации курсантов ведомственного вуза / С.В. Ильинский, А.В. Жумгалеев // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. – 2016. – № 2 (20) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-motivatsii-kursantov-vedomstvennogo-vuza>. – (Дата обращения: 12.12.2022).